

MAQSETLERGE ERISIW USHIN KÚSHLI MOTIVATSIYA**Aytbaeva Maral**

Berdaq atindag'i Qaraqalpaq ma'mleketlik universitetinin' Pedagogika Psixologiya kafedrası
A'meliy psixologiya qa'niygeliginin' student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927869>

Annotatsiya. *Bul ilimiy jumis shaxstnń turmısdagı maqsetlerine jetiwinde kúshli motivatsiyaniń ornı hám áhmiyetin izertlewge qaratılǵan. Izertlewde maqsetlerdi belgilew hám olardı ámelge asırıw processinde motivatsiya faktorlarınıń tásiiri, maqsetlerge erisiwdegi tosiqlar hám olardı saplastırıw jolları sıyaqlı máseleler jarıtıladı. Izertlew nátiyjeleri shaxstnń turmıshlıq maqsetlerge erisiw múmkinshiliklerin asırıwǵa qaratılǵan usınıslar islep shıǵıwǵa xızmet etedi.*

Tayanısh sózler: *motivatsiya, maqsetler, motivatsiya faktorları, maqsetlerge erisiw, tosiqlar.*

STRONG MOTIVATION FOR ACHIEVING GOALS

Abstract. *This scientific work is aimed at exploring the role and importance of strong motivation in achieving the life goals of an individual. The study highlights the influence of motivation factors on the process of setting and achieving goals, as well as the barriers to achieving goals and ways to overcome them. The research results serve to develop recommendations aimed at expanding the individual's opportunities in achieving life goals.*

Key words: *motivation, goals, motivation factors, goal achievement, barriers.*

СИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Аннотация. *Данная научная работа посвящена изучению роли и значения сильной мотивации в достижении жизненных целей личности. В исследовании освещаются вопросы влияния факторов мотивации на процесс определения и реализации целей, а также барьеры на пути достижения целей и способы их преодоления. Результаты исследования служат для разработки рекомендаций, направленных на расширение возможностей личности в достижении жизненных целей.*

Ключевые слова: *мотивация, цели, факторы мотивации, достижение целей, барьеры.*

Motivatsiyaniń mánisi hám áhmiyeti: *Shaxstnń turmıshlıq iskerliginde motivatsiya tiykarǵı faktor retinde kórinetuǵın boladı. Motivatsiya insandı háreketke keltiretuǵın ishki kúsh bolıp, ol shaxstnń umtılısların, arızıw-úmitlerin, mútajlik hám qızıǵıwshılıqların sáwlelendiredi. Motivatsiya*

ámeldegi maqsetlerge erisiw jolında iskerlikti jóneltirip, tabısqa erisiw ushın zárúr háreketlerdi ámelge asırıwǵa undaydı.

Maqsetlerdi belgilew hám olardı ámelge asırıw: Maqsetlerdi anıq belgilew hám olardı ámelge asırıw processinde motivatsiya zárúrli rol oynaydı. Realistik hám ólshew múmkin bolǵan maqsetlerdi belgilew, olardı orınlaw ushın zárúr qurallar hám jollardı anıqlaw, maqsetlerge erisiw qálewın oyatadı hám shaxstı háreketke undaydı.

Maqsetlerge erisiw ushın kúshli motivatsiyanıń roli: Maqsetlerge erisiwde kúshli motivatsiyanıń bar ekenligi zárúrli áhmiyetke iye boladı. Kúshli motivatsiya maqsetlerge erisiw ushın zárúr bolǵan umtılıw, izertlew hám háreket aktivligin támiyinleydi. Sonıń menen birge, maqsetlerge erisiw jolındaǵı tosıqlar hám qıyınshılıqlardı saplastırıwda zárúrli rolnı oynaydı.[1]

Metodika

1. Izertlew usılı hám usılları

Bul izertlewde maǵlıwmatlardı toplaw ushın sáwbet, sorawnama, psixologiyalıq testler sıyaqlı empirik usıllardan paydalanıldı. Alınǵan maǵlıwmatlardı analiz qılıw, ulıwmalastırıw hám olardıń aqibetlerin bahalaw ushın baqlaw, salıstırıwlaw, gruppalaw, statistikalıq analiz sıyaqlı usıllardan paydalanıldı.

2. Izertlew obiekti hám predmeti

Izertlewdiń obiekti shaxstıń maqsetlerge jetiwindegi motivatsiya procesi esaplanadı. Izertlew predmeti bolsa maqsetlerge erisiwde kúshli motivatsiyanıń áhmiyeti hám tásiiri máselesinen ibarat.[2]

3. Izertlew programması hám basqıshları

Izertlew programması tómendegi tiykarǵı basqıshlardan ibarat:

- Izertlew mashqalasın belgilew jáne onıń aktualıǵı hám áhmiyetin tiykarlaw;
- Teoriyalıq maǵlıwmatlardı úyreniw hám analiz qılıw ;
- Empirik maǵlıwmatlardı toplaw hám analiz qılıw ;
- Alınǵan nátiyjelerdi ulıwmalastırıw hám juwmaqlar shıǵarıw ;
- Usınıslar islep shıǵıw.

Nátiyjeler

1. Maqsetke erisiw ushın kúshli motivatsiya faktorları

Izertlew nátiyjelerine kóre, maqsetlerge erisiwde tómendegi faktorlar zárúrli rol oynaydı :

- Jeke qızıǵıwshılıq hám mútajlikler
- Ózinen-ózi ámelge asırıw hám rawajlanıwı qálewın seziwi
- Sırtqı sıyılıq hám xoshametlew

- Tabıs hám nátiyjelerdi qolǵa kirgiziw ushın jetkilikli waqıt hám múmkinshiliklerdiń bar ekenligi

- Jańa bilim hám kónlikpelerdi iyelew qálewı

- Social qatnaslar hám maqul túsetuǵınlıq zárúriyatın qandırıw.[3]

2. Maqsetler sapası hám olardı ámelge asırıwdaǵı motivatsiya dárejesi

Alınǵan maǵlıwmatlarǵa kóre, maqsetlerdiń sapası (anıqlıq, realistiklik, ólsheniwshi) hám olardı ámelge asırıwǵa bolǵan motivatsiya dárejesi óz-ara tıǵız baylanıslı. Anıq hám realistik maqsetlerdi belgilew, olardı ámelge asırıw ushın zárúr sharayatlar jaratıw motivatsiya dárejesin asırıp, tabıs múmkinshiligın asıradı.

3. Maqsetlerge erisiw processinde payda bolatuǵın tosıqlar hám olardı saplastırıw jolları

Izertlew processinde anıqlanıwınsha, maqsetlerge erisiw jolında tómendegi tiykarǵı tosıqlar ámeldegi:

-Ishki tosıqlar (ózine isenimsizlik, qáweter, tábiyiy qábiletler jetispewshiligi)

-Sırtqı tosıqlar (aqsha jetispewshiligi, shańaraq aǵzaları hám jaqınlardıń qollap-quwatlamaslıǵı, social, ekonomikalıq jaǵdaydıń qolaysızlıǵı)

- Bilim hám kónlikpeler jetispewshiligi.[4]

Izertlew nátiyjelerine kóre, bul tosıqlarǵa nátiyjeli sheshim tabıw ushın :

- Óz qábiletlerine bolǵan isenimdi bekkemlew,

-Maqsetlerdi realistik belgilew hám olardı ámelge asırıwǵa qaratilǵan háreketler rejesin islep shıǵıw,

-Zárúr bilim hám kónlikpelerdi alıwǵa háreket qılıw,

-Jaqın adamlardıń qollap-quwatlawın támiyinlew zárúrli áhmiyetke iye boladı.

Juwmaqlar

Bul izertlew nátiyjeleri sonı kórsetedi, shaxstıń turmısdaǵı maqsetlerine jetiwinde kúshli motivatsiya tiykarǵı faktor bolıp xızmet etedi. Maqsetler sapası hám olardı ámelge asırıw ushın zárúr bolǵan ishki hám sırtqı sharayatlar motivatsiya dárejesine tikkeley tásir kórsetedi. Maqsetlerge erisiw jolında túrli tosıqlar payda boladı, biraq olardı saplastırıw hám jeńip ótiw ushın kúshli motivatsiya zárúrli áhmiyetke iye boladı.[5]

Alınǵan nátiyjelerdiń ámeliy áhmiyeti

Izertlew nátiyjelerin ámelde qóllaw tómendegi múmkinshiliklerdi beredi:

- Shaxstıń maqsetlerdi anıq belgilewi hám olardı ámelge asırıw ushın ishki motivatsiyasın bekkemlew;

- Maqsetlerge erisiw processinde payda bolatuǵın tosıqlardı saplastırıw jolların anıqlaw hám ámelge asırıw;

- Maqsetlarga erisimde kúshli motivatsiyani támiyinleytuđın faktorlardı esapqa alđan halda, shaxslardı rawajlandırıw programmaların islep shıđıw.

Kelesi izertlewler ushın usınıslar

Bul izertlewdi jáne de tereńlestiriw hám keńeytiw maqsetinde tómenдеgi jónelislerde izertlewler aparıw usınıs etiledi:

- Shaxstın turmıslıq maqsetlerin belgilew hám olardı ámelge asırıwda gender hám jas qásiyetleriniń tásirin úyreniw;

- Maqsetlerge erisimde social ortalıqtın roli hám tásirin úyreniw;

- Maqsetlerge erisimde innovciyalıq texnologiyalardıń múmkinshiliklerin izertlew.

REFERENCES

1. Vasila Karimova "Psixologiya ", Tashkent, 2000.
2. Foziev E. "Ulıwma psixologiya" 1-kitap, Tashkent, 2004
3. Foziev E. «Ulıwma psixologiya», 2 -kitap, Tashkent, 2004.
4. M. G. Davletshin. Zamanagóy mektep oqıtıwshı psixologiyasi. T., 1997.
5. M. G. Davletshin. «Ulıwma psixologiya», Tashkent, 2002.